

Научная статья

УДК 81-112

DOI: 10.5281/zenodo.21111318

**ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
DER FUCHS «ЛИСА» — ПУХ
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ**

© 2026 Т. Ф. Шешкина

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт», филиал в г. Ессентуки
ORCID 0000-0002-2396-5898

В работе рассматриваются лексические корреляты *der Fuchs* — пух, восходящие к одному праиндоевропейскому субстрату, перешедшие в процессе своего развития в разные семантические разряды и сохранившие весьма условную денотативную общность. В современном научном дискурсе преобладающее число подобного рода изысканий находится в орбите фразеологии, при достаточно поверхностном применении данных этимологии. Мы попытаемся исправить это упущение, произведя многоаспектный анализ коррелятов в ракурсе диахронии, что и составляет актуальность нашего исследования. В ходе работы автор применил методы сплошной выборки, компонентного анализа, сопоставления и обобщения. Проведенное исследование германо-славянских лексических параллелей уточняет уже имеющиеся сведения о глубине языковых и неязыковых этнических контактов, имевших место в далеком прошлом, а также конкретизирует степень их общего языкового вклада в решение конкретных проблем славистики и германистики

Ключевые слова: германо-славянские параллели, индоевропейский субстрат, зооним, коннотация, денотативный компонент

Для цитирования: Шешкина Т. Ф. Германо-славянские лексические параллели *Der Fuchs* «лиса» — пух в сравнительно-историческом освещении / Т. Ф. Шешкина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 159–168. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21111318>

Введение

Лексическая система языка является одним из наиболее вместительных хранилищ данных, отражающим экзистенциальную реальность социума на различных этапах своего онтогенеза. Сопоставительный анализ словарного запаса языков, в том числе и дальнеродственных, позволяет проследить путь развития этноса-носителя языка, причем не только в материально-бытовом аспекте, но и в логико-когнитивном ракурсе. Вопросы о причине выбора различного фонетического оформления общего для разных народов лексического денотата, о принципах построения семантико-когнитивного единства связанного с ним сигнификата неизменно возникают при сопоставительно-историческом исследовании словарного запаса языков.

Поле нашего исследования послужили славянские и германские лексические системы, а именно лексические корреляты этих языковых групп. По нашему мнению, именно лексические параллели являются наиболее информативным исследовательским материалом, т.к. предъявляют «широкие возможности проецирования полученных результатов на всю лексическую парадигму сравниваемых языков, языковых групп и семей» [8, с. 4]. Полагаем, что получению более точных результатов также способствует сравнение лексических единиц именно дальнеродственных языков, т.к. оно «показывает их формально-содержательную близость и национально-культурное своеобразие,

предупреждает переводческие трудности, акцентирует внимание на возможных интерференционных ошибках» [1, с. 84].

В нашем исследовании мы обратились к лексическим параллелям *der Fuchs* «лиса» — *пух*. Взаимодействие с окружающей средой, с живой природой является неотъемлемой частью существования человека с древнейших времен. Это взаимодействие проявляется во всех сферах нашей жизни — бытовой, культурной, религиозной. Элементы живой природы воспринимаются как обязательный атрибут нашего существования и находят свое отражение в лексике любого языка в форме зоонимов, орнитонимов, фитонимов и т. д.

Цель статьи — выявить общий архетип исследуемых коррелятов, с последующим определением точки расхождения векторов дальнейшего функционирования слов в разных языках, а также причин, эти расхождения вызывающие.

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы и решены следующие задачи:

1) осуществлена выборка исследуемого лексического материала из этимологических словарей немецкого, английского, датского, норвежского, шведского, нидерландского, исландского языков;

2) привлечены лексикографические этимологические данные славянского лексического фонда;

3) определены фонетические и морфологические особенности исследуемого языкового материала в ракурсе диахронии;

4) выявлен уровень глубины этимологизации радикасов исследуемых лексических единиц;

5) определен вектор семантических трансформаций лексических параллелей;

6) упорядочены систематизированы результаты проведенного исследования.

Материалы и методы исследования. Теоретической основой нашего исследования выступили лексикографические труды отечественных и зарубежных флагманов сравнительно-исторической лингвистики, а именно: «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П. Я. Черных, «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера, «*Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*» В. Пфайфера и возглавляемого им коллектива лингвистов АН ГДР, «*Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*» Ф. Клуге, «*Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*» Ю. Покорного и др. Также нами активно привлекались данные немецкой, английской, датской, нидерландской и русской фразеологии и ономастики.

В ходе работы автор применил методы сплошной выборки, компонентного анализа, сопоставления и обобщения. Теоретическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов при уточнении вклада каждого языка при решении конкретных проблем славянской и германской этимологии. Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения полученных данных в практике работы по созданию этимологических словарей конкретных германских и славянских языков.

Основная часть.

Fuchs, der, сущ., м. р. «лиса» — *пух* сущ., м.р.

Первые письменные фиксации лексемы *der Fuchs* в германском языковом поле датируются 10 в.: др. в. н. *fuhs*, ср.в.н. *vuhs*, *vuohs*, ср. н. н. ср.нидерл. нидерл. *vos*, др.англ., англ. *fox* и восходят к германской основе **fuhsa-* «лиса» [22, с. 483; 32, с. 374]. Этимологизация исследуемого слова достигает уровня праиндоевропейского радикаса *puh-*, *peuk-* «волосатый, мохнатый (с мохнатым хвостом), шерстистый» и не вызывает

сомнений в среде германистов-этимологов [26, с. 321]. К этому же радикаксу восходят и славянские лексемы: рус. *пух*, укр. *пух*, блр. *пух*, болг. *пух*, польск. *puch* [17, с. 85], однако их первые упоминания относятся к более позднему периоду — к 14 в.: *цолобитые ѿ ксифа брату своему фомъ цо бѣ кси прислать восъку да мѣла да овьцини добро сотые [так!] по шубѣ сошьемъ а пуху...* [14, с. 326]. Вышеуказанные славянские лексические параллели происходят от праслав. **richъ*- «опушка на верхней одежде», указывая на славяно-германскую семантико-понятийную цепочку «опушка на верхней одежде» → «мех пушного зверя» → «пушной зверь» → «лиса». Также подобную корреляцию находим в рус. диал. *пухлянка* «меховая одежда» [15, с. 162].

Исследуя парадигму праслав. **richъ*- < праиндоевроп. *rik-*, *reuk-* мы обнаружили некоторые расхождения, касающиеся ширины праславянского радикального поля. Так М. Фасмер, Р. Дерксен и А. Брюкнер усматривают родство рус. *пух* и словен. *puh* «дуновение», чеш. *puch* «вонь», в.-луж. *puh* «мяч» (нечто надутое), н.-луж. *puh* «вздыхать», «выдыхать», рус. *пухлый*, рус. *пухнуть*: праиндоевроп. *rik-*, *reuk-* > праслав. **richъ*- > рус. *пух*, рус. *пухлый*, словен. *puh*, чеш. *puch* [16, с. 414; 21, с. 423; 20, с. 447]. Однако П.Я. Черных такую возможность категорически отвергает, утверждая, что рус. *пухлый*, словен. *puh*, чеш. *puch*, в.-луж. *puh* «мяч» (нечто надутое), н.-луж. *puh* «вздыхать», «выдыхать» < ст.слав. *ныхати* «тяжело дышать», «задышаться» < праиндоевроп. **rī-*, **reǵ-* «гнить, вонять» [17, с. 162]. Можем предположить, что утверждение П.Я. Черных допускает совпадение семантических орбит праиндоевропейских радикасов **rik-*, **reuk-* «волосатый, мохнатый, шерстистый» и **rī-*, **reǵ-* «гнить, вонять» в части микросемы «объемный» — большой по объему мех, пух и большой по объему предмет, надутый с помощью газа (раздувшийся от гниения).

Тесную семантическую коннотацию нем. *der Fuchs* со значением «пух» мы можем обнаружить при обращении к феминитиву нем. *die Fähe* «самка пушного зверя». При этом этимологизация феминитива *die Fähe* < др.в.н. *fōha*, ср.в.н. *fohe*, ср.н.н. *vohe* позволяет нам с уверенностью говорить, что нем. *der Fuchs*, в отличие от русского коррелята, является суффиксальным образованием (-s): ср. др.в.н. *fuhs* — *fōha*, ср.в.н. *vihs*, *viuhs* — *fohe*, ср.н.н. *vos* — ср.н.н. *vohe*. Источником суффикса -s может быть праиндоевропейская частица **so* «здесь», рефлексy которой встречаются в санскрите *sa*, готском *sa*, греческом *ho*. В современной германистике выдвинуто предположение, что на активной стадии доиндоевропейского и раннего индоевропейского языков **so* ставилось после существительных для обозначения подлежащего, а также субъекта в конструкциях с родительным падежом [10, с. 40]. Когда праиндоевропейский язык стал языком с аккузативным склонением, частица **so* передвинулось в позицию после существительного, а -o со временем исчезло: **so* > -s.

Считаем необходимым отметить, что в славянской этимологии все же присутствует мнение об аффиксальной природе рус. *пух*. Н.М. Шанский и Т.А. Боброва усматривают родство рус. *пух* с сербохорв. *пухати* «дуть», чеш. *puhati* «дышать», рус. *пухтеть*, рус. *пухнуть*, восходящими к звукоподражательной праиндоевропейской основе **ri-* «фу» [18, с. 262]. Важно также то, что реконструкция праиндоевроп. **rī-*, **reǵ-* «гнить, вонять» < праиндоевроп. **ri-* является предположительной [29, с. 848]. Продолжая наше исследование лексических параллелей *der Fuch* — *пух* в рамках морфологического поля мы также обнаружили их схожесть в грамматическом макрокомпоненте, а именно в частеречном и компоненте родовой принадлежности (имя существительное, мужской род).

Анализируя развитие германского семантического вектора *пух* → *пушистый хвост* → *лиса* мы можем прийти к выводу, что нем. *der Fuchs* является результатом имевшего место табуирования, в основе которого находится описание пушистого хвоста животного. Подтверждением этого может служить совпадающие литовский и испанский

языковые паттерны: лит. *uodegà* «хвост» > *uodėgis* «лиса», испан. *rabo* «хвост» > *raposo* «лиса» что может указывать на санскр. *púcha-* «хвост» > герм. **fuhsa-* «лиса» [26, с. 321]. Также в пользу табуирования говорит и тот факт, что в некоторых германских языках скандинавской языковой группы, а именно в шведском и норвежском, животное лиса обозначается апеллятивами *räv* и *rev* соответственно. Оба существительных могут восходить к значению «красный»: др.сканд. *reba-* «красно-коричневый» > швед. *räv*, норв. *rev* [24, с. 678—679; 23, с. 931]. Таким образом очевидна номинация по внешнему признаку объекта — цвету лисьего меха.

Отметим, что номинация по какому-либо объективному признаку денотата в принципе характерна для процесса табуирования. Так в немецком языке находим *der Bär* «медведь», в основе реконструкции которого, среди прочего, германистами усматривается *der Bär* < герм. **beran* «медведь» < праиндоевроп. *bher-* «коричневый» [22, с. 123]. Как известно, табуирование сопровождало языковое развитие любого этноса на протяжении долгого периода. То, чего боялись, что внушало страх и было способно принести существенный вред человеку, старались обозначать завуалировано, по какому-то очевидному признаку. Соприкасание человека с природой, с животным миром происходило на всех этапах социального онтогенеза, но вектор и степень такого взаимодействия были, естественно, совершенно разные на разных ступенях материально-технического прогресса. Табуирование зоонимов относится к древнейшему номинативному процессу, когда животный мир оказывал огромное влияние на условия быта человека, на возможность его выживания в окружающей среде. Животные служили не только пищей, но и грозной силой, способной свести все усилия людей к благополучному существованию на нет. Встреча с некоторыми представителями фауны могла закончиться трагически для самого человека или нанести непоправимый вред его хозяйству. Именно поэтому, дабы лишний раз не потревожить опасное животное, не привлечь его в свой дом, человек инстинктивно заменял его название неким нейтральным словом, соотнесенным с табуированным денотатом весьма условно, с опорой на характеристику внешнего вида, повадок, пищевых пристрастий и т. д. Таким образом, табуирование, основанное на синкретическом мышлении, породило весьма обширный древний лексический пласт, способный указать на специфические отличительные черты мировосприятия того или иного этноса, на его лингво-когнитивную картину мира. Исходя из вышеизложенного мы можем предположить, что лисы воспринимались германскими племенами как животные, способные причинить серьезный урон подсобному хозяйству (перебить домашнюю птицу), либо самому человеку, являясь переносчиком неизлечимых болезней (бешенство и т. д.).

На возможное табуирование германских коррелятов указывают и Т.В. Гамкрелидзе с В.В. Ивановым. Языковеды говорят о наличии общей древней индоевропейской основы **ulp^[h]* «волк», реализующейся практически во всех названиях «лисы» в исторических диалектах [2, с. 513]. Уточним, что эта номинативно-семантическая корреляция обозначения двух разных животных опирается на схожесть их внешнего вида и кормовой базы. Исследователи выделяют архетип **ulop^[h]ek^[h]u-ā*, использующийся для обозначения «лисы» и представляющий собой сложение трех индоевропейских основ **uel-* (в нулевой огласовке) «раздирать добычу», «убивать», «мертвый» + **ulp^[h]-i/-e* «лиса» + **p^[h]ek^[h]u-* «скот». Сумма этих основ приводит к значению «губитель скота» или «поедающий павший скот». При этом в ряде германских диалектов, по мнению Т.В. Гамкрелидзе с В.В. Иванова, в качестве замены этой лексемы через возможное табуирование предстает др.в.н. *fuhs*, нем. *Fuchs*, др.англ. *fox*, англ. *fox* [там же, с. 513—514]. Очевидно, что славянские корреляты результатом табуирования не являются.

В ходе исследования германо-славянских лексических параллелей нем. *der Fuchs* «лиса» — рус. *пух*, наше внимание привлекли также исландское и датское языковые поля, где компоненты одного лексико-семантического поля «лиса» принадлежат разным радикасам. Так в исландском языке находим следующую дедуктивную цепочку: *refur* «лиса» → (хитрость как характеристика повадок зверя) → *fox* в значении «мошенник» [27, с. 204].; в датском языке мы обнаруживаем: *ræv* «лиса» → (рыжий окрас меха зверя) → *fuks* «рыжая лошадь» [23, с. 281]. При этом свое лексикографическое подтверждение находит этимологизация: исл. *fox* «мошенник» < герм. **fuhsa*- «лиса» > дат. *fuks* «рыжая лошадь» [там же].

Отголоски табуирования мы можем увидеть и в вербальных формах германских лексем. Так немецкий глагол *fuchsen* имеет, среди прочих, значения «злить, сердить», «обманывать», что явственно указывает на характер животного (хищный зверь — злой зверь) и на его повадки (хитрый); нем. *fuchsschwänzen* «лестить» (< «ласкать мягким лисьим хвостом, доставляя приятные ощущения») [22, с. 483]. В английском языке глагол *to fox* также предьявляет значения, перекидывающее семантическую параллель к повадкам зверя — «хитрить, обманывать», «затруднять, сбивать с толку». При этом вербальные значения с отсылкой к цвету меха животного также присутствуют в английском дискурсе: *to fox* «покрываться бурыми пятнами» (чаще о предметах из бумаги, например о страницах книг) [28].

Реализация исследуемых германо-славянских лексических параллелей *der Fuch* — *пух* в области ономастики носит достаточно широкий характер. Так, германский коррелят предьявляет высокую квантитативность в качестве части фитонимов: нем. *der Fuchsbaum* — «лакрица», «солодка» (номинация на основе сходства формы соцветия с пышным хвостом лисы) [12, с. 160], англ. *Foxglove* — «наперстянка пурпурная» (номинация на основе сходства цвета и формы соцветия с пышным хвостом лисы) [там же, с. 126], англ. *fox grape* — «лисий виноград» (номинация на основе сильного мускусного (лисьего) запаха растения) [там же, с. 25], англ. *foxtail* / нем. *der Fuchsschwanz* — «лисохвост», «амарант» (номинация на основе сходства цвета и формы соцветия с пышным хвостом лисы) [там же, с. 315], нем. *die Fuchshirse* — «чумиза», «головчатое просо» (номинация на основе сходства цвета и формы соцветия с пышным хвостом лисы) [там же, с. 328]. Как видим из примеров, не всегда номинация фитонимов происходит по одному вектору в немецком / английском и русском языковых полях, что говорит об определенных концептуальных различиях восприятия экзистенциального поля германских и славянских этносов. Лексема *пух* как часть названий растений реализуется достаточно редко (*пушица* — номинация по сходству околоцветника растения, состоящего из шелковистых белых или рыжеватых волосков, с пухом), однако одним из лексических значений слова является обозначение пушистой семенной коробочки некоторых растений («тополиный пух»).

В рамках топонимики также обнаруживается квантитативная разница реализации исследуемых коррелятов в пользу германского языкового поля: нем. *Fuchs im Loch* исторически значимая сельскохозяйственная община, расположенная в Южном Тироле, нем. *Fuchs* — община в Саксонии, англ. *Fox* — названия рек в Онтарио, Мичигане, Иллинойсе, *Пуховичи* — город в Беларуси. Полагаем, что подобная количественная языковая дифференциация указывает на особенности фауны, а именно большого количества лис, определенных регионов и местностей, что, в свою очередь является более атрибутивно значимым компонентом номинации, чем пух (как часть растения, шерсти животного, или оперения птицы).

В ходе нашего исследования мы также обратились и к данным фразеологии. Привлечение такого рода материала обусловлено тем, что «...фразеология представляет

собой наиболее культуруносный слой лексики, в котором находят свое отражение опыт различных народов, наивно-бытовое видение картины мира. Анализ фразеологизмов того или иного языка позволяет сделать вывод как об общих, универсальных принципах организации действительности человеческим сознанием, так и выявить национально-специфические закономерности» [6, с. 40]. Как было отмечено выше, денотат германских лексических параллелей является ярким и достаточно распространенным представителем животного мира континентальной Европы, что, в свою очередь, и обуславливает широкую реализацию германских коррелятов, по сравнению со славянскими в идиомах, фразеологизмах, поговорках. Полагаем, что высокая количественность представленности исследуемых германских коррелятов-зоонимов в поле фразеологии основывается, во-первых, на том, что «они составляют отдельный пласт лексики, обладая высокой степенью языкового аллегоризма и семантической насыщенности» [4, с. 24], а во-вторых, на том факте, что зооморфная метафора, являясь результатом когнитивной проекции, связанной с применением образа животного к характеристике человека, сама по себе подразумевает оценочные коннотации, что особенно характерно для фразеологических единиц [5, с. 54].

Таким образом, лиса, являясь весьма распространенным языковым зооморфным образом в области фразеологии, предьявляет фокус когнитивно-лингвистического внимания, направленный, прежде всего, на ее повадки (хитрость) и на яркий внешний вид (красивый, ценный мех). Исследуемые германские корреляты как компоненты фразеологии несут достаточно сильную коннотационную нагрузку и, в большинстве своем, отрицательную. Это связано, прежде всего, с тем, что дабы быть пойманной, лиса, как объект пушного промысла требовала от охотника серьезных усилий, ловкости, а выступая в роли дикого животного, рассматривалась как опасный хищник, способный нанести существенный вред человеку и его подсобному хозяйству. Другими словами, в народном сознании в орбиту концепта «лиса» были включены семы «прикладывать усилия», «вред», «урон», «обман».

Так в немецкой паремииологии находим: *Füchse prellen* — «перехитрить хитрецов»; *Er ist darauf aus wie der Fuchs auf die Flenne* — «как кот на сметану облизывается» [11, с. 290]. Английский пословичный фонд предьявляет: *When the fox preaches, beware of your geese* — «Начнёт лиса зубы заговаривать — с гусей глаз не спускай» [19].

В среде охотников на лис, изучивших образ жизни зверя, его повадки, выработались определенные устойчивые выражения, которые были позже перенесены в повседневную речь людей в виде фразеологических единиц. Немецкое выражение *Füchse mit Füchsen fangen* (дословно: «ловить лис с помощью лис») — «На каждую хитрость есть еще одна хитрость» изначально описывало процесс охоты на лис, когда в качестве приманки использовалась цепная лисица в состоянии течки [11, с. 290].

Долгое ожидание охотником лисицы около ее норы, вызывавшее чувство нетерпения, а затем радость, когда зверь наконец-то высовывался из своего убежища, передается в немецком выражении *nun kommt der Fuchs ans Licht* (дословно: «наконец-то лиса на свет вышла»), которое позже стало иметь значение «Все тайное становится явным» [там же, с. 291].

Во время охоты, когда лиса попадала в силки или сети, вытащить ее оттуда было весьма трудной задачей: лиса кусалась, а ее укусы были весьма опасны и даже считались смертельными (вероятно по причине того, что животное зачастую было переносчиком бешенства и других опасных смертельных заболеваний). Этот факт лег в основу фразеологизма-проклятия, когда врагу, сопернику желают несчастья, неудачи, беды: нем. *der Fuchs bisse dich* — «лиса покусает тебя». При этом укусы зверя были опасным

не только для человека, но и для охотничьих собак, которые зачастую не решались напрямую атаковать живую лису. Эта нерешительность нашла свое отражение в немецкой идиоме *den Fuchs nicht beißen* (дословно: «не кусать лису») — не решаться на какой-либо поступок, не браться за какое-либо трудное дело [там же].

Также широкую реализацию во фразеологическом поле германские лексические параллели находят и в корреляции с описанием внешнего вида лисы. Рыжий цвет меха животного переносится на рыжий цвет волос человека англ. *red as a fox* — «рыжий, как лиса» [33, с. 494]. Лиса, как яркое, красивое животное является источником метафорического переноса в английском выражении *stone fox* — «привлекательная девушка», «красотка» [30]. Помимо нейтральной и положительной коннотации, демонстрируемой приведенными выше фразеологизмами, цветовая метафора может предьявлять и отрицательную. В семантическом поле «пьянство, алкоголизм» находим: англ. *He has caught a fox* (дословно: «он поймал лису») — он напился [33, с. 207]. Здесь определяется отсылка к рыжему цвету алкогольного напитка (виски, эля и др.). Также в германском языковом поле присутствует метафорическая связка цвета меха лисы и цвета денег (золота): нем. *die Füchsle vorreiten* — «считать» (деньги), нем. *Füchse vorspannen* — «помогать деньгами» [11, с. 292].

В нашем исследовании мы не могли не затронуть фразеологизмы основанные на метафорическом переносе хитрых повадок лисы на личностные качества человека. Причем коннотационный фон таких выражений может быть не только отрицательным, но и положительным, когда сема «хитрость» пересекается в общей плоскости с семой «мудрость»: англ. *to play the fox* — «хитрить, обманывать» [9, с. 133], нем. *schlau wie ein Fuchs* — «хитрюга» [3, с. 3416], но нидерл. *Dat de leeuw niet weet, doet de vos* — «Где силой не возьмешь, там хитрость на подмогу» [25], англ. *Old foxes want no tutors* — «Старой лисе учителя не нужны» [31, с. 335], нидерл. *zo slim al seen vos* — «умный как лис» [7, с. 32].

Реализация русской лексемы в область паремиологии транслирует свое основное значение «нечто мягкое», «нечто маленькое, легкое»: *Деньги пух — только дунь на них — и нет; Разбить, расчесать в пух и прах* [13, с. 72]. Являясь стилистически нейтральным словом, лексема *пух* предьявляет эту коннотационную нейтральность и в области фразеологии, что и определяет ее низкую квантитативную реализацию в этом направлении. Как нами ранее было сказано, исследуемые германо-славянские лексические параллели имеют на современном этапе развития языков весьма узкую общую денотативную плоскость: праиндоевроп. *pu̯k-, peuk-* «волосатый, мохнатый (с мохнатым хвостом), шерстистый» > нем. *Fuchs* «лиса» (животное с пушистым хвостом) / рус. *пушиной зверь*. Такую корреляцию (нем. *Fuchs* — рус. *пушиной зверь*) мы обнаружили и в русской паремии *Погоди, молода, еще не выкуняла (выкунеть — дойти шерстью, пухом, как рослая куница)* [там же, с. 228].

Заключение. В ходе проведенного исследования германо-славянских лексических параллелей *Fuchs, der*, сущ., м.р. «лиса» — *пух* сущ., м.р. нами были обнаружены как общие, так и различные структурно-функциональные признаки. Рассматриваемые лексические параллели *der Fuchs* — *пух* реконструируются до глубины общей праиндоевропейской основы, однако их общий денотативный компонент размыт и практически утрачен. Германский коррелят является результатом табуирования, тогда как славянский сохранил семантическую близость с общим архетипом. При этом в славистике не выработалось единого мнения о ширине праславянского радикального поля. Нами была выявлена общность представленных лексических параллелей в грамматическом макрокомпоненте (частеречная принадлежность — имя существительное); функционально-стилистическом — обе лексемы относятся к разряду

межстилистической лексики; в функционально-территориальном компоненте — *der Fuchs* — *nux* принадлежат пласту лексики общераспространенной. При этом степень коннотационной нагрузки у рассматриваемых лексических параллелей различна (рус. *nux* — нейтрально), что и находит свое отражение в степени представленности лексем во фразеологическом поле языков.

Полагаем, что дальнейшее исследование лексических параллелей дальнеродственных языков является перспективным вектором научных диахронических изысканий. Потенциал приложения данных исторической фонетики, семантики и морфологии к лингво-культурологическим сведениям характеризуется достаточной высокой актуальностью, научной широтой и результативностью в рамках уточнения и систематизации уже известных фактов сравнительно-исторического языкознания.

Условные сокращения

Англ. — английский, блр. — белорусский, болг. — болгарский, в.-луж. — верхнелужицкий, герм. — германский, дат. — датский, др.англ. — древнеанглийский, др.в.н. — древневерхненемецкий, др.сканд. — древнескандинавский, исл. — исландский, испан. — испанский, лит. — литовский, н.-луж. — нижнелужицкий, нем. — немецкий, нидерл. — нидерландский, польск. — польский, праиндоевроп. — праиндоевропейский, праслав. — праславянский, рус. — русский, сербохорв. — сербохорватский, словен. — словенский, ср.в.н. — средневерхненемецкий, ср.н.н. — средненижненемецкий, ср.нидерл. — средненидерландский, ст.слав. — старославянский, укр. — украинский, чеш. — чешский, швед. — шведский.

Диал. — диалектное, простореч. — просторечное.

Сущ. — имя существительное, м.р. — мужской род.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубчинский В.В. О новом лексикографическом проекте: Русско-немецком словаре лексических параллелей [Электронный ресурс] / В.В. Дубчинский. — Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42948/1/nr_2016_08.pdf (дата обращения: 09.01.2026).
2. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. 2 / Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов; предислов. Р.О. Якобсон. — Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1984. — 1328 с.
3. Гончарюк Н.Л., Москвина Т.Н. Диалектная фразеология немецких диалектов на Алтае (лингвокультурологический аспект) / Н.Л. Гончарюк, Т.Н. Москвина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2024. — № 9. — С. 3414–3418. — <http://doi.org/10.30853/phil20240483>
4. Гусева А.Е., Корчагина Е.П. Когнитивные аспекты репрезентации зоонимов во фразеологии германских языков: от стереотипов к национально-культурным концептам (на материале немецкого и английского языков) / А.Е. Гусева, Е.П. Корчагина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. — 2025. — № 9 (903). — С. 22–29.
5. Кашапова Л.А. Образ лиса в норвежской культуре / Л.А. Кашапова // StudArctic Forum. — 2023. — Т. 8, № 1. — С. 54–58.
6. Лаврищева Е.В., Аброськина Н.Б., Остроухова А.В. / Е.В. Лаврищева, Н.Б. Аброськина, А.В. Остроухова // Национальная специфика фразеологизмов с компонентом-зоонимом в немецкой и английской языковой картине мира // Вестник ВУиТ. — 2019. — № 2. — С. 40–46.
7. Опарина Е.О. Фразеология в контексте культуры: репрезентация культурных кодов во фразеологизмах и поговорках / Е.О. Опарина // Этнопсихоллингвистика. — 2023. — № 2 (13). — С. 21–36. — <http://doi.org/10.31249/epl/2023.02.02>
8. Шешкина Т.Ф. Германо-славянские лексические параллели — имитативы «lecken» — «лизать»: этимология, диахрония, современное состояние / Т.Ф. Шешкина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2023. — № 10. — С. 3224–3228. — <http://doi.org/10.30853/phil20230501>
9. Щукина Г.О. Сопоставительный ономастологический анализ лексем «Fох» и «Лиса» (на примере фразеологизмов и словарных статей) / Г.О. Щукина // Вестник СВФУ. — 2017. — № 3 (59). — С. 129–139.
10. Lehmann W.P. A Grammar of Proto-Germanic / W.P. Lehmann. — Texas : Linguistics Research Center, University of Texas at Austin, 2005. — 118 pp.
11. Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 1. / L. Röhrich. — Freiburg : Herder, 1973.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Анненков Н.И. Ботанический словарь / Н.И. Анненков. — СПб. : Тип. Императорской академии наук, 1878. — 646 с.
13. Даль В.И. Пословицы русского народа. Т.1 / В.И. Даль. — М. : Художественная литература, 1989. — 431 с.
14. Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). Т.9. АН СССР. Ин-т рус. яз. — М. : Русский язык; Азбуковник, 2012. — 480 с.
15. Словарь русских народных говоров. Вып. 33 / под ред. Ф.П. Сороколетова, О.Д. Кузнецовой// РАН, Ин-т лингвистических исследований. — СПб. : Наука, 1999. — 361 с.
16. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4 / пер. с нем. (с доп.) О.Н. Трубачев. — М. : Прогресс, 1987. — 864 с.
17. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 2. / П.Я. Черных. — М. : Русский язык, 1999. — 560 с.
18. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов / Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. — М. : Дрофа, 2002. — 400 с.
19. A dictionary of English proverbs and proverbial phrases : with a copious index of principal words [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.gutenberg.org/ebooks/39281> (дата обращения: 19.01.2026).
20. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego / A. Brückner. — Kraków : Nakł. i własność Krakowskiej spółki wydaw, 1927. — 805 s.
21. Derksen R. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon / R. Derksen. — Leiden; Boston: Brill, 2008.— 726 pp.
22. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Bd. 1 / W. Pfeifer, G. Ginschel, G. Hagen [u.a.]. — Berlin : Akademie-Verlag, 1989.— 621 S.
23. Falk H.S., Torp A. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch Auf Grund der Übers. von Dr. H. Davidsen neu bearb. deutsche Ausg. mit Literatnachweisen strittiger Etymologien sowie deutschem und altnordischem Wörterverz / Von H.S. Falk und Alf Torp, Professoren — Heidelberg : Winter, 1910. — 808 s.
24. Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok / E. Hellquist. — Lund : Gleerups, 1922. — 1283 s.
25. Harrebomée P.J. Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.dbnl.org/tekst/harr001spre01_01/harr001spre01_01_0036.php#19842 (дата обращения: 16.01.2026)
26. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / F. Kluge. 25. Aufl., bearb. von E. Seebold. — Berlin, Boston : Walter de Gruyter GmbH & Co, 2011. — 1021 S.
27. Magnússon Á.B. Íslensk orðsifjábók / Á.B. Magnússon. — Reykjavík : Orðabók Háskólans, 1989. — 1231 s.
28. Online Etymology Dictionary. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etymonline.com/> (дата обращения: 26.01.2026)
29. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 2. / J. Pokorny — Bern ; München : A. Francke Verlag, 1965. — 1183 S.
30. The Free Dictionary by Farlex. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.thefreedictionary.com/fox> (дата обращения: 26.01.2026)
31. The Oxford Dictionary Of English Proverbs / ed. By W.G. Smith. — London : Oxford university press, 1989. — 644 pp.
32. The Oxford English Dictionary of English Etymology / ed. by C.T. Onions. — New York : Oxford university press, 1989. — 1025 pp.
33. Wilkinson P.R. Thesaurus of Traditional English Metaphors / P.R. Wilkinson. 2nd Edition. — New York : Routledge, 2013. — 896 pp.

REFERENCES

1. Dubichinskij, V.V. (2016). O novom leksikograficheskom proekte: Russko-nemeckom slovare leksicheskijh paralelej. [About a new lexicographic project: The Russian-German Dictionary of Lexical Parallels]. Available from: http://clar.urfu.ru/bitstream/10995/42948/1/nr_2016_08.pdf (accessed 09.01.2026). (In Russian)
2. Gamkrelidze, T.V., Ivanov, V.V. (1984). Indoevropskij yazyk i indoevropejcy: rekonstrukciya i istoriko-tipologicheskij analiz prayazyka i protokult'ury. CH. 2 [Indo-European language and Indo-Europeans: reconstruction and historical and typological analysis of the Proto-language and protoculture. Part 2]. Tbilisi : Tbilisi University. (In Russian)
3. Goncharyuk, N.L., Moskvina ,T.N. (2024). Dialektnaya frazeologiya nemeckih dialektov na Altae (lingvokulturologicheskij aspekt) [Dialect phraseology of German dialects in Altai (linguistic and cultural aspect)]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 9, 3414–3418. <http://doi.org/10.30853/phil20240483> (In Russian)

4. Guseva, A.E., Korchagina, E.P. (2025). Kognitivnye aspekty reprezentacii zoonimov vo frazeologii germanskikh yazykov: ot stereotipov k nacional'no-kul'turnym konceptam (na materiale nemeckogo i anglijskogo yazykov) [Cognitive aspects of the representation of zoonyms in the phraseology of Germanic languages: from stereotypes to national-cultural concepts (based on German and English)]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki, № 9 (903), 22–29. (In Russian)
5. Kashapova, L.A. (2023). Obraz lisa v norvezhskoj kul'ture [The image of the fox in Norwegian culture]. StudArctic Forum, № 8 (1), 54–58. (In Russian)
6. Lavrishcheva, E.V., Abros'kina, N.B., Ostrouhova A.V. (2019). Nacional'naya specifika frazeologizmov s komponentom-zoonimom v nemeckoj i anglijskoj yazykovej kartine mira [National Specificity of Phraseological Units with Zoonymic Components in the German and English Linguistic Worldview]. Vestnik VUiT, №2, 40–46. (In Russian)
7. Oparina, E.O. (2023). Frazeologiya v kontekste kul'tury: reprezentaciya kul'turnyh kodov vo frazeologizmah i paremiyah [Phraseology in the context of culture: representation of cultural codes in phraseological units and proverbs]. Etnopsiholingvistika, №2 (13), 21–36. <http://doi.org/10.31249/epl/2023.02.02> (In Russian)
8. Sheshkina, T.F. (2023). Germano-slavyanskije leksicheskie paralleli — imitativy «lecken» — «lizat'»: etimologiya, diahroniya, sovremennoe sostoyanie [Germanic-Slavic lexical parallels — imitatives of «lecken» — «to lick»: etymology, diachrony, current status]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, № 10, 3224–3228. <http://doi.org/10.30853/phil20230501> (In Russian)
9. Shchukina, G.O. (2017). Sopostavitel'nyj onomasiologicheskij analiz leksem «Fox» i «Lisa» (na primere frazeologizmov i slovarnyh statej) [Comparative onomasiological analysis of the lexemes «Fox» and «Lisa» (based on the example of phraseological units and dictionary entries)]. Vestnik SVFU, № 3 (59), 129–139. (In Russian)
10. Lehmann, W.P. (2005). A Grammar of Proto-Germanic. Texas : Linguistics Research Center, University of Texas at Austin. (In English).
11. Röhrich, L. (1973). Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 1. [Dictionary of proverbial sayings. V. 1]. Freiburg : Herder. (In German).

Поступила в редакцию 01.03.2026 г.

GERMANIC-SLAVIC LEXICAL PARALLELS *DER FUCHS* «FOX» — *PUFF* IN COMPARATIVE HISTORICAL PERSPECTIVE

T.F. Sheshkina

The research examines the lexical correlates of *der Fuchs* — *fluff*, dating back to the same proto-Indo-European substrate, which in the course of their development passed into different semantic categories and retained a very conditional denotative community. In modern scientific discourse, the prevailing number of such studies is in the orbit of phraseology, with a fairly superficial application of etymological data. We will try to correct this omission by performing a multidimensional analysis of correlates from the perspective of diachrony, which is the relevance of our research. In the course of the work, the author applied the methods of continuous sampling, component analysis, comparison, and generalization. The conducted study of Germanic-Slavic lexical parallels clarifies the already available information about the depth of linguistic and non-linguistic ethnic contacts that took place in the distant past, and also specifies the degree of their common linguistic contribution to solving specific problems of Slavic and Germanic studies.

Keywords: German-Slavonic parallels, Indo-European language substrate, zoonym, connotations, denotative component

Шешкина Татьяна Фоминична.

Кандидат филологических наук.
Ставропольский государственный педагогический институт, Филиал в г. Ессентуки, Российская Федерация, г. Ессентуки.
Доцент кафедры теории и методики преподавания филологических дисциплин.
ORCID 0000-0002-2396-5898.
E-mail: sheshkinatiana@mail.ru

Sheshkina Tatiana Fominichna.

Candidate of Philology.
Branch of Stavropol State Pedagogical Institute in Yessentuki, the Russian Federation, Yessentuki.
Associate Professor at Department of Theory and Methods of Teaching Philological Disciplines.
ORCID 0000-0002-2396-5898.
E-mail: sheshkinatiana@mail.ru